
ANALISIS DAYA DUKUNG FONDASI BORE PILE DAN TIANG PANCANG SERTA BIAYA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS TIDAR MAGELANG

Muhammad Reza Ardiansyah¹, Muhammad Rifky Putra Riyadi²

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, 50112, Semarang, Indonesia,

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (Ex. 501) Fax.(024) 6582455 email:

informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

email: 30202200176@std.unissula.ac.id; 30202200178@std.unissula.ac.id

ARTICLE INFO

Date received : Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kapasitas daya dukung aksial serta efisiensi biaya pondasi bore pile dan tiang pancang pada Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang dengan variasi diameter 80 cm dan 60 cm. Analisis dilakukan berdasarkan data SPT menggunakan metode statis. Hasil menunjukkan bahwa bore pile diameter 80 cm memiliki daya dukung ultimit terbesar yaitu 5079,26 kN dengan kebutuhan 7 tiang, sedangkan diameter 60 cm sebesar 3509,89 kN dengan kebutuhan 10 tiang. Pada alternatif tiang pancang, daya dukung ultimit diameter 80 cm sebesar 3485,99 kN dengan kebutuhan 8 tiang, dan diameter 60 cm sebesar 2314,93 kN dengan kebutuhan 12 tiang. Dari aspek biaya, bore pile diameter 80 cm memerlukan biaya Rp646,62 juta, lebih ekonomis dibanding alternatif lainnya. Berdasarkan analisis teknis dan ekonomis, pondasi bore pile diameter 80 cm dinilai paling optimal karena memiliki daya dukung lebih besar, jumlah tiang lebih sedikit, dan biaya lebih efisien.

Kata kunci : *Bore Pile*, Tiang Pancang, Daya Dukung Aksial, Analisis Biaya, Pondasi Dalam.

Abstract

This study analyzes and compares the axial bearing capacity and cost efficiency of bore pile and driven pile foundations for the Rectorate Building of Universitas Tidar using SPT data and the static method. The results show that the 80 cm bore pile had the highest bearing capacity of 5079.26 kN with 7 piles required, while the 80 cm driven pile had a capacity of 3485.99 kN with 8 piles required. In terms of cost, the 80 cm bore pile was the most economical, with a total cost of IDR 646.62 million. Therefore, the 80 cm bore pile was considered the most optimal foundation alternative based on technical and economic aspects.

Keywords: : Bore Pile, Driven Pile, Axial Bearing Capacity, Cost Analysis, Deep Foundation.

@2026 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan agung

1 PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan terhadap bangunan bertingkat dengan sistem struktur yang aman dan stabil terus meningkat. Salah satu proyek pembangunan yang menjadi perhatian adalah pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar (UNTIDAR) Magelang yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan manajemen universitas. Dalam pembangunan gedung bertingkat, fondasi merupakan elemen struktur yang sangat penting karena berfungsi menyalurkan seluruh beban bangunan ke lapisan tanah pendukung secara aman tanpa menyebabkan keruntuhan maupun penurunan yang berlebihan. Oleh karena itu, pemilihan jenis fondasi harus direncanakan secara tepat berdasarkan kondisi tanah, beban struktur, serta pertimbangan teknis dan ekonomis. Fondasi dalam menjadi salah satu solusi yang umum digunakan pada bangunan bertingkat dengan kondisi tanah keras berada pada kedalaman tertentu. Dua jenis fondasi dalam yang sering diterapkan adalah fondasi bore pile dan fondasi tiang pancang. Fondasi bore pile merupakan fondasi yang dibuat dengan cara mengebor tanah hingga kedalaman tertentu kemudian dilakukan pemasangan tulangan dan pengecoran beton di tempat. Metode ini banyak digunakan pada kawasan padat penduduk karena pelaksanaannya menghasilkan getaran dan kebisingan yang relatif kecil sehingga lebih aman terhadap lingkungan sekitar. Namun, pelaksanaan bore pile memerlukan pengawasan yang ketat terutama pada proses pengeboran dan pengecoran agar kualitas beton tetap terjaga dan tidak terjadi keruntuhan dinding lubang bor.

Sementara itu, fondasi tiang pancang merupakan fondasi yang dipasang dengan cara dipukul atau ditekan ke dalam tanah menggunakan alat pemancang. Tiang pancang umumnya diproduksi di pabrik sehingga mutu beton lebih terkontrol dan memiliki kapasitas daya dukung yang besar. Selain itu, proses pemasangan tiang pancang relatif lebih cepat dibandingkan bore pile. Akan tetapi, metode pemancangan dapat menimbulkan getaran dan kebisingan yang cukup besar sehingga berpotensi mengganggu lingkungan sekitar proyek. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan pemilihan jenis fondasi harus mempertimbangkan kondisi lokasi, jenis tanah, kebutuhan daya dukung, serta biaya pelaksanaan [1].

Kondisi tanah di wilayah Magelang pada umumnya terdiri atas lapisan lempung berpasir dan pasir tufaan vulkanik yang memiliki variasi daya dukung cukup besar. Variasi kondisi tanah tersebut mempengaruhi kemampuan fondasi dalam menerima dan menyalurkan beban struktur. Oleh karena itu, diperlukan analisis geoteknik untuk menentukan jenis fondasi yang paling sesuai berdasarkan kapasitas daya dukung tanah. Analisis daya dukung fondasi umumnya dilakukan menggunakan metode empiris berdasarkan data penyelidikan tanah seperti Standard Penetration Test (SPT) dan Cone Penetration Test (CPT). Metode empiris yang sering digunakan antara lain metode Reese & Wright serta Meyerhof karena dianggap mampu memberikan pendekatan yang cukup baik terhadap daya dukung aksial fondasi tiang [2].

Selain aspek teknis, faktor biaya juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan jenis fondasi. Perbedaan metode pelaksanaan antara bore pile dan tiang pancang menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan alat berat, material, serta waktu pekerjaan yang akan mempengaruhi total biaya pelaksanaan. Pada pekerjaan bore pile, biaya dipengaruhi oleh proses pengeboran, penggunaan beton cor di tempat, tulangan, serta mobilisasi alat bor. Sedangkan pada tiang pancang, biaya dipengaruhi oleh pengadaan tiang pracetak, proses pemancangan, serta penggunaan alat berat seperti crane dan diesel hammer. Oleh sebab itu, analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB) diperlukan untuk mengetahui jenis fondasi yang lebih ekonomis tanpa mengurangi aspek keamanan struktur [3].

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fondasi bore pile memiliki keunggulan dalam pelaksanaan pada area padat karena minim getaran dan kebisingan, namun membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan tiang pancang. Penelitian lain menyebutkan bahwa daya dukung fondasi bore pile sangat dipengaruhi oleh parameter tanah berdasarkan nilai N-SPT dan metode empiris yang digunakan. Selain itu, verifikasi daya dukung melalui data lapangan sangat diperlukan agar hasil perhitungan mendekati kondisi sebenarnya [4]. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis perbandingan daya dukung dan biaya antara fondasi bore pile dan tiang pancang masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada proyek pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan daya dukung fondasi bore pile dan tiang pancang serta membandingkan biaya pelaksanaannya pada proyek pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang. Penelitian difokuskan pada analisis daya dukung aksial fondasi berdasarkan data tanah di lokasi proyek serta perhitungan jumlah tiang dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari masing-masing jenis fondasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu geoteknik khususnya dalam analisis fondasi dalam pada bangunan bertingkat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencana dan pelaksana proyek dalam menentukan jenis fondasi yang paling aman, efektif, dan ekonomis sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan struktur bangunan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode analisis kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada proyek pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang. Penelitian dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan daya dukung fondasi bore pile dan tiang pancang serta biaya pelaksanaannya berdasarkan kondisi tanah dan beban struktur bangunan. Analisis dilakukan menggunakan data hasil penyelidikan tanah dan hasil pembebanan struktur atas yang diperoleh melalui pemodelan menggunakan program ETABS 22.

Penelitian difokuskan pada analisis daya dukung aksial fondasi menggunakan metode empiris Meyerhof dan Reese & Wright berdasarkan data Standard Penetration Test (SPT) dan Cone Penetration Test (CPT). Selain itu, dilakukan juga analisis biaya pelaksanaan pekerjaan fondasi untuk mengetahui jenis fondasi yang paling efisien secara teknis dan ekonomis pada proyek pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang.

Pengolahan data dilakukan secara bertahap dimulai dari pengumpulan data proyek, analisis pembebanan struktur menggunakan software ETABS 22, perhitungan daya dukung fondasi secara manual, hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan bore pile dan tiang pancang. Hasil akhir penelitian berupa perbandingan daya dukung, jumlah tiang yang dibutuhkan, serta biaya pelaksanaan dari kedua jenis fondasi tersebut.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar yang berlokasi di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gedung rektorat merupakan bangunan bertingkat delapan lantai yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan manajemen universitas. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi tanah di wilayah Magelang yang memiliki karakteristik lapisan lempung berpasir dan pasir tufaan vulkanik dengan variasi daya dukung tanah yang cukup besar sehingga memerlukan analisis fondasi yang tepat.

Analisis pembebanan struktur dilakukan menggunakan program ETABS 22 berdasarkan gambar kerja proyek dan standar pembebanan yang berlaku. Sementara itu, analisis daya dukung fondasi dilakukan menggunakan data hasil penyelidikan tanah berupa nilai SPT dan CPT yang diperoleh dari lokasi proyek.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenis fondasi yang digunakan, yaitu fondasi bore pile dan fondasi tiang pancang. Variabel dependen berupa nilai daya dukung aksial fondasi, jumlah tiang yang dibutuhkan, serta biaya pelaksanaan pekerjaan fondasi.

Sementara itu, variabel kontrol dalam penelitian meliputi data tanah lokasi proyek, dimensi fondasi, beban struktur hasil analisis ETABS, metode perhitungan daya dukung, dan standar harga satuan pekerjaan yang digunakan. Pengendalian variabel dilakukan agar hasil perbandingan kedua jenis fondasi dapat dianalisis secara objektif dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Gambar kerja proyek Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang.
2. Data hasil penyelidikan tanah berupa Standard Penetration Test (SPT) dan Cone Penetration Test (CPT).
3. Data spesifikasi struktur bangunan.
4. Data Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kota Magelang tahun terbaru.
5. Standar perencanaan dan pembebanan berdasarkan SNI 1727:2020 dan SNI 1726:2019.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Program Microsoft Excel untuk pengolahan data dan perhitungan manual.
2. Program ETABS 22 untuk analisis struktur dan pembebanan bangunan.

Persiapan Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan tahap persiapan untuk memastikan seluruh data dan perangkat yang dibutuhkan tersedia dengan baik. Tahap persiapan meliputi pengumpulan gambar kerja proyek, data penyelidikan tanah, data spesifikasi struktur, dan data harga satuan pekerjaan.

Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap perangkat lunak ETABS 22 dan Microsoft Excel yang digunakan dalam proses analisis. Data tanah dan data struktur kemudian dipelajari untuk menentukan parameter yang diperlukan dalam analisis daya dukung fondasi dan perhitungan biaya pelaksanaan.

Analisis Pembebanan Struktur Menggunakan ETABS

Analisis pembebanan struktur dilakukan menggunakan program ETABS 22 berdasarkan gambar kerja proyek Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang. Pemodelan struktur dilakukan dalam bentuk model tiga dimensi (3D) dengan memasukkan data dimensi struktur, material, pembebanan, dan kombinasi beban sesuai standar yang berlaku.

Beban yang dianalisis meliputi:

1. Beban mati (Dead Load/D).
2. Beban hidup (Live Load/L).
3. Beban gempa (Earthquake Load/E) berdasarkan SNI 1726:2019.

Tahapan analisis menggunakan ETABS dilakukan sebagai berikut:

1. Membuat model struktur tiga dimensi (3D Model).
2. Mengatur grid dan koordinat bangunan.
3. Mendefinisikan material beton dan tulangan.
4. Menentukan dimensi balok, kolom, dan pelat lantai.
5. Memasukkan beban mati, beban hidup, dan beban gempa.
6. Menentukan kombinasi pembebanan sesuai SNI 1727:2020.
7. Menjalankan analisis struktur menggunakan fitur Run Analysis.
8. Mengambil hasil output gaya aksial kolom sebagai dasar perencanaan fondasi.

Kombinasi pembebanan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. 1,4D
2. 1,2D + 1,6L
3. 1,2D + L + RSX
4. 1,2D + L + RSY
5. 0,9D + RSX
6. 0,9D + RSY

Hasil output berupa gaya aksial maksimum pada kolom digunakan sebagai dasar perhitungan daya dukung fondasi bore pile dan tiang pancang.

Perhitungan Daya Dukung Fondasi

Metode Reese & Wright

Perhitungan daya dukung aksial fondasi berdasarkan metode Reese & Wright dilakukan untuk tanah kohesif dan non-kohesif.

Pada tanah non-kohesif, daya dukung ujung tiang dihitung menggunakan persamaan:

$$Q_p = 7(P_1 + \frac{N_2}{2})A_p$$

Sedangkan pada tanah kohesif, daya dukung ujung tiang dihitung menggunakan persamaan:

$$Q_p = A_p \times q_p$$

Perhitungan daya dukung selimut tiang dilakukan berdasarkan nilai gesekan selimut dan parameter tanah pada setiap lapisan tanah.

Hasil perhitungan daya dukung kemudian dibandingkan dengan gaya aksial hasil analisis ETABS untuk menentukan jumlah tiang yang dibutuhkan pada masing-masing jenis fondasi.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data tanah dan data struktur bangunan.
2. Melakukan analisis pembebanan struktur menggunakan ETABS 22.
3. Menghitung daya dukung fondasi bore pile dan tiang pancang secara manual.
4. Menentukan jumlah tiang yang dibutuhkan berdasarkan gaya aksial struktur.
5. Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing jenis fondasi.
6. Membandingkan hasil analisis daya dukung dan biaya pelaksanaan.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan pembahasan untuk mempermudah interpretasi data. Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan mengenai jenis fondasi yang paling efektif dan ekonomis pada proyek pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang.

Metode Analisa

Diagram alir dibawah menunjukan sistematika dalam Menyusun laporan ini :

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pada penelitian ini difokuskan pada perbandingan daya dukung dan biaya pelaksanaan fondasi bore pile dan tiang pancang pada Proyek Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil analisis pembebanan struktur menggunakan program ETABS v22, data tanah hasil pengujian N-SPT dan sondir, serta perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan AHSP Kota Magelang Tahun 2025. Pendekatan kuantitatif digunakan agar seluruh parameter teknis dan ekonomis dapat dihitung secara objektif dan terukur.

Pada proyek eksisting digunakan fondasi bore pile diameter 80 cm dengan kedalaman 16 meter. Dalam penelitian ini dilakukan perencanaan ulang dan perbandingan terhadap alternatif fondasi tiang pancang dengan variasi diameter 80 cm dan 60 cm. Perhitungan daya dukung aksial fondasi bore pile menggunakan metode Reese & Wright (1977), sedangkan fondasi tiang pancang menggunakan metode Meyerhof. Selanjutnya dilakukan analisis daya dukung kelompok tiang dan evaluasi biaya konstruksi untuk menentukan alternatif fondasi yang paling efektif.

Analisis Pembebanan Struktur

Tahap awal penelitian dilakukan dengan pemodelan struktur atas menggunakan program ETABS v22 untuk memperoleh gaya-gaya dalam dan reaksi struktur yang bekerja pada fondasi. Analisis pembebanan mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung serta SNI 1727:2020 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.

Beban yang diperhitungkan terdiri atas beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Beban mati meliputi berat sendiri pelat lantai, dinding, finishing lantai, instalasi mekanikal elektrikal, serta langit-langit. Ketebalan pelat lantai yang digunakan pada bangunan ini adalah 12 cm, 13 cm, dan 15 cm dengan berat sendiri berkisar antara 2,88–3,60 kN/m². Selain itu, beban tambahan finishing lantai sebesar 1,46 kN/m² dan beban dinding bata sebesar 10,5–11,75 kN/m² turut diperhitungkan dalam pemodelan.

Beban hidup dihitung berdasarkan fungsi ruang bangunan gedung sesuai ketentuan SNI 1727:2020. Sedangkan analisis gempa dilakukan menggunakan metode respons spektrum berdasarkan wilayah gempa Kota Magelang dengan parameter percepatan spektral SDS sebesar 0,63 g dan SD1 sebesar 0,51 g. Faktor keutamaan bangunan yang digunakan sebesar 1,5 dengan sistem struktur rangka beton bertulang pemikul momen khusus dan faktor reduksi gempa (R) sebesar 7.

TABLE: Joint Reactions

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	Step Number	FX kN	FY kN	FZ kN
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	1	-0,1114	0,3267	0,3495
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	2	-0,4062	0,0386	0,826
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	3	-0,0172	0,4186	0,0383
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	4	0,4622	-1,1865	0,3836
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	5	-1,4507	0,1603	-0,7945
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	6	-0,0358	1,4831	-0,0239
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	7	0,2298	-2,4476	-0,1356
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	8	3,1712	-1,2931	-0,8116
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	9	-0,0397	-2,874	-0,0027
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	10	-0,0529	0,4758	0,0544
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	11	0,0025	-0,0082	-0,0053
Base	15	40	Modal	LinModEig	Mode	12	-2,6113	-0,73	-0,1089
Base	15	40	Dead	LinStatic			-32,7764	1,8295	2056,922
Base	15	40	Live	LinStatic			10,4135	-0,5555	2537,841
Base	15	40	SDL	LinStatic			-32,2796	1,4801	1825,945
Base	15	40	Static Ex	LinStatic			-1581,82	88,2938	99269,11
Base	15	40	Static Ey	LinStatic	Step By Step	1	-103,387	-9588,79	-12,9698
Base	15	40	Static Ey	LinStatic	Step By Step	2	-103,387	-9588,79	-12,9698
Base	15	40	Static Ey	LinStatic	Step By Step	3	-103,387	-9588,79	-12,9698
Base	15	40	BEBAN DIF	LinStatic			0	0	0
Base	15	40	Spec Ex	LinRespSpt	Max		104,3791	18,7625	197,0779
Base	15	40	Spec Ey	LinRespSpt	Max		3,9432	112,5416	7,4265
Base	15	40	ENVELOPE	Combinati	Max		-50,3534	91,7099	106466,4

Hasil analisis ETABS menunjukkan bahwa beban maksimum struktur yang diterima fondasi sebesar 106466,4 kN atau setara dengan 10852,8 ton. Nilai ini selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan jumlah tiang fondasi pada masing-masing alternatif perencanaan.

Analisis Daya Dukung Fondasi Bore Pile

Perhitungan daya dukung fondasi bore pile dilakukan menggunakan metode Reese & Wright berdasarkan data tanah hasil pengujian N-SPT. Variasi diameter yang dianalisis adalah 80 cm dan 60 cm dengan kedalaman tiang 16 meter.

Pada fondasi bore pile diameter 80 cm diperoleh luas penampang sebesar 0,5024 m² dan keliling tiang sebesar 2,512 m. Berdasarkan hasil perhitungan, daya dukung ujung tiang (Qp) sebesar 1597,63 kN dan daya dukung selimut tiang (Qs) sebesar 3481,63 kN. Dengan demikian diperoleh daya dukung ultimit (Qult) sebesar 5079,26 kN dan daya dukung ijin (Qall) sebesar 1693,09 kN.

Sementara itu, fondasi bore pile diameter 60 cm menghasilkan luas penampang sebesar 0,2826 m² dan keliling tiang sebesar 1,884 m. Hasil perhitungan menunjukkan daya dukung ujung tiang sebesar 898,67 kN dan daya dukung selimut sebesar 2611,22 kN. Nilai daya dukung ultimit yang diperoleh sebesar 3509,89 kN dengan daya dukung ijin sebesar 1169,96 kN.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan diameter tiang memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan daya dukung fondasi. Diameter 80 cm menghasilkan kapasitas daya dukung lebih besar dibandingkan diameter 60 cm karena memiliki luas penampang dan bidang gesek selimut yang lebih besar. Semakin besar diameter fondasi maka semakin besar pula kemampuan fondasi dalam menahan beban aksial bangunan.

Selain itu, kontribusi daya dukung selimut pada fondasi bore pile terlihat lebih dominan dibandingkan daya dukung ujung tiang. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara permukaan tiang dengan lapisan tanah kohesif memberikan pengaruh besar terhadap kapasitas fondasi bore pile.

Analisis Daya Dukung Fondasi Tiang Pancang

Perhitungan daya dukung fondasi tiang pancang dilakukan menggunakan metode Meyerhof dengan variasi diameter 80 cm dan 60 cm pada kedalaman 16 meter.

Pada fondasi tiang pancang diameter 80 cm diperoleh daya dukung ujung tiang sebesar 1597,63 kN dan daya dukung selimut sebesar 1888,35 kN. Nilai daya dukung ultimit yang dihasilkan sebesar 3485,99 kN dengan daya dukung ijin sebesar 1394,39 kN.

Sedangkan pada fondasi tiang pancang diameter 60 cm diperoleh daya dukung ujung tiang sebesar 898,67 kN dan daya dukung selimut sebesar 1416,27 kN. Hasil perhitungan menghasilkan daya dukung ultimit sebesar 2314,93 kN dan daya dukung ijin sebesar 925,97 kN.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fondasi tiang pancang memiliki kapasitas daya dukung lebih kecil dibandingkan fondasi bore pile pada diameter yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh nilai faktor adhesi pada metode Meyerhof yang menghasilkan kontribusi daya dukung selimut lebih kecil dibandingkan metode Reese & Wright pada bore pile.

Meskipun demikian, fondasi tiang pancang tetap memiliki kapasitas yang cukup untuk menahan beban struktur bangunan. Diameter 80 cm memberikan kapasitas daya dukung lebih tinggi dibandingkan diameter 60 cm karena memiliki luas penampang dan bidang kontak tanah yang lebih besar.

Perbandingan Daya Dukung Fondasi Bore Pile dan Tiang Pancang

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa fondasi bore pile memiliki kapasitas daya dukung lebih besar dibandingkan fondasi tiang pancang pada diameter yang sama. Pada diameter 80 cm, fondasi bore pile menghasilkan daya dukung ijin sebesar 1693,09 kN, sedangkan tiang pancang sebesar 1394,39 kN. Pada diameter 60 cm, bore pile menghasilkan daya dukung ijin sebesar 1169,96 kN dan tiang pancang sebesar 925,97 kN.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa metode pelaksanaan dan karakteristik interaksi tanah dengan fondasi mempengaruhi besarnya kapasitas daya dukung. Fondasi bore pile memberikan kontribusi gesekan selimut yang lebih besar sehingga mampu menahan beban aksial lebih tinggi dibandingkan tiang pancang.

Selain itu, semakin besar diameter fondasi maka semakin besar pula daya dukung yang dihasilkan. Diameter 80 cm terbukti lebih efektif dibandingkan diameter 60 cm dalam menahan beban struktur Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang.

Analisis Jumlah Kebutuhan Tiang Fondasi

Jumlah kebutuhan tiang dihitung berdasarkan pembagian total beban bangunan dengan daya dukung ijin masing-masing fondasi. Beban maksimum struktur hasil analisis ETABS sebesar 10852,8 ton digunakan sebagai dasar perhitungan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa fondasi bore pile diameter 80 cm membutuhkan 7 buah tiang, sedangkan diameter 60 cm membutuhkan 10 buah tiang. Pada fondasi tiang pancang, diameter 80 cm membutuhkan 8 buah tiang dan diameter 60 cm membutuhkan 12 buah tiang.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas daya dukung fondasi maka semakin sedikit jumlah tiang yang dibutuhkan. Fondasi bore pile diameter 80 cm menjadi alternatif yang paling efisien dari sisi jumlah kebutuhan tiang karena memiliki kapasitas daya dukung paling tinggi.

Selain itu, jarak antar tiang juga diperhitungkan berdasarkan ketentuan $2,5D-3D$ untuk menghindari pengaruh interaksi antar tiang dalam kelompok fondasi. Jarak antar tiang pada diameter 80 cm diperoleh sebesar 2,4 meter, sedangkan pada diameter 60 cm sebesar 1,8 meter.

No	Uraian	Satuan	Harga
1	besi beton ulir	kg	15.200
2	crawlr crane	jam	1.050.000
3	jack hammer	hari	500.000
4	kawat beton	kg	23.500
5	kepala tukang	oh	200.000
6	mandor	oh	215.000
7	mobilisasi dan demobilisasi	ls	100.000.000
8	pekerja	oh	175.000
9	pile driver + hammer	jam	375.000
10	ready mix K350	m ³	1.550.000
11	tes PDA	ls	9.000.000
12	Tiang Pancang D 80	m	1.450.000
13	Tiang Pancang D 60	m	1.200.000
13	Borepile Mechine	jam	1.150.000
14	Tukang	oh	190.000
15	Vibrator	hari	410.000

Analisis Rencana Anggaran Biaya Fondasi

Analisis biaya dilakukan berdasarkan AHSP Kota Magelang Tahun 2025 dengan mempertimbangkan pekerjaan pembesian, pengeboran, pemancangan, pemadatan beton, crawler crane, dan mobilisasi peralatan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa fondasi bore pile diameter 80 cm membutuhkan biaya sebesar Rp646.616.311,62, sedangkan diameter 60 cm membutuhkan biaya sebesar Rp1.096.122.827,66. Tingginya biaya pada diameter 60 cm dipengaruhi oleh jumlah tiang yang lebih banyak sehingga volume pekerjaan pembesian dan pengeboran meningkat.

Pada fondasi tiang pancang, diameter 80 cm membutuhkan biaya sebesar Rp525.511.040,00 dan diameter 60 cm sebesar Rp681.549.940,00. Biaya fondasi tiang pancang lebih rendah dibandingkan fondasi bore pile karena metode pelaksanaannya lebih sederhana dan tidak memerlukan pekerjaan pengeboran maupun pengecoran di tempat.

Selain itu, pekerjaan pembesian menjadi komponen biaya terbesar pada fondasi bore pile. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan tulangan serta penggunaan alat berat selama proses pengeboran dan pengecoran.

Perbandingan Biaya Fondasi Bore Pile dan Tiang Pancang

Hasil perbandingan biaya menunjukkan bahwa fondasi tiang pancang diameter 80 cm merupakan alternatif paling ekonomis dengan total biaya sebesar Rp525.511.040,00. Sementara itu, fondasi bore pile diameter 60 cm menjadi alternatif dengan biaya terbesar yaitu Rp1.096.122.827,66.

Meskipun fondasi bore pile memiliki kapasitas daya dukung lebih besar, biaya konstruksi yang dibutuhkan juga lebih tinggi dibandingkan tiang pancang. Sebaliknya, fondasi tiang pancang memiliki kapasitas daya dukung lebih kecil, namun lebih ekonomis dari sisi pelaksanaan.

Dengan demikian, pemilihan jenis fondasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara aspek teknis dan ekonomis. Berdasarkan hasil penelitian, fondasi bore pile diameter 80 cm lebih unggul dari sisi kapasitas daya dukung dan jumlah kebutuhan tiang, sedangkan fondasi tiang pancang diameter 80 cm lebih efisien dari sisi biaya pelaksanaan.

No	Pondasi	Diameter (cm)	Jumlah Tiang	Total Biaya
1	Bore Pile	80	7	646.616.311,62
2	Bore Pile	60	10	1.096.122.827,66
3	Tiang Pancang	80	8	525.511.040
4	Tiang Pancang	60	12	681.549.940

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan daya dukung dan biaya fondasi bore pile dan tiang pancang pada Proyek Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Tidar Magelang, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Daya Dukung Fondasi

Perhitungan daya dukung fondasi bore pile menggunakan metode Reese & Wright menunjukkan bahwa fondasi diameter 80 cm memiliki daya dukung ijin (Qall) sebesar 1693,09 kN, sedangkan diameter 60 cm sebesar 1169,96 kN. Pada fondasi tiang pancang dengan metode Meyerhof diperoleh daya dukung ijin sebesar 1394,39 kN untuk diameter 80 cm dan 925,973 kN untuk diameter 60 cm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fondasi bore pile memiliki kapasitas daya dukung lebih besar dibandingkan fondasi tiang pancang pada diameter yang sama.

2. Hasil Perhitungan Jumlah Tiang Fondasi

Berdasarkan beban struktur sebesar 10852,8 ton, jumlah kebutuhan fondasi bore pile diameter 80 cm adalah 7 buah, sedangkan diameter 60 cm membutuhkan 10 buah tiang. Pada fondasi tiang pancang, diameter 80 cm membutuhkan 8 buah tiang dan diameter 60 cm membutuhkan 12 buah tiang. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar daya dukung fondasi, maka jumlah tiang yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit.

3. Hasil Perbandingan Biaya Fondasi

Total biaya pekerjaan fondasi bore pile diameter 80 cm sebesar Rp646.616.311,62, sedangkan diameter 60 cm sebesar Rp1.096.122.827,66. Pada fondasi tiang pancang, diameter 80 cm memiliki total biaya sebesar Rp525.511.040,00 dan diameter 60 cm sebesar Rp681.549.940,00. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap jenis dan diameter fondasi memiliki total biaya pekerjaan yang berbeda. Fondasi tiang pancang diameter 80 cm menjadi alternatif paling ekonomis, sedangkan fondasi bore pile diameter 80 cm memiliki kapasitas daya dukung paling besar.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan fondasi pada proyek konstruksi berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan dan perhitungan fondasi diperlukan pemahaman teknis, pengalaman, serta ketelitian dalam menentukan jenis fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah dan beban struktur, sehingga hasil perencanaan memenuhi standar konstruksi yang berlaku di Indonesia.
2. Perhitungan fondasi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lapangan dan didukung oleh data investigasi tanah yang akurat, baik melalui perhitungan manual maupun analisis menggunakan software, agar menghasilkan desain fondasi yang aman, efisien, dan ekonomis.
3. Pemilihan jenis fondasi tidak hanya mempertimbangkan kapasitas daya dukung, tetapi juga perlu memperhatikan aspek biaya pelaksanaan, metode konstruksi, kondisi lingkungan sekitar proyek, serta efektivitas waktu pengerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. D. Winoto, *Merencanakan Fondasi Bangunan*. Surakarta: Taka Publisher, 2017.
- [2] A. Pamungkas and E. Harianti, *Desain Pondasi Tahan Gempa*. Yogyakarta: ANDI, 2013.
- [3] Badan Standardisasi Nasional Indonesia, *SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung*, 2019.
- [4] J. E. Bowles, *Analisis dan Desain Fondasi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- [5] B. B. Broms, "Lateral resistance of piles in cohesionless soil," *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, 1964.
- [6] I. Dipohusodo, *Manajemen Proyek dan Konstruksi*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- [7] W. I. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- [8] I. W. Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- [9] H. C. Hardiyatmo, *Analisis dan Perancangan Fondasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- [10] A. Husen, *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- [11] I. Oktaviani and Asmaheni, "Studi komparasi kapasitas dukung pondasi tiang pancang antara metode Meyerhof dengan metode Tomlinson," 1997.
- [12] F. C. K. Jakti, *Analisis Perbandingan Biaya dan Waktu Pelaksanaan Tiang Pancang dan Tiang Bor Studi Kasus Perencanaan Rumah Sakit Kelas B Bandung*. Depok: Universitas Indonesia, 2013.
- [13] L. D. Wesley, *Mekanika Tanah*. Yogyakarta: ANDI, 1972.
- [14] G. G. Meyerhof, "Shallow foundation," *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, 1965.